

XOHISH-ISTAK MAYLINI SHAKLLANTIRUVCHI VOSITALAR FRANSUZ TILI MIQIYOSIDA***Kamolov Og'abek Hatam o'gli****Samarqand davlat chet tillar instituti 3-bosqich talabasi****Raxmatov Erali Xabibullayevich****Ilmiy rahbar, Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchisi*

Annotatsiya: Til tarkibining asosiy qismini fe'l so'z turkumi egallaydi. Fe'lning gapda ifodalayotgan ma'nosi makon va zamon oralig'ida yuz berayotgan ish harakatni ko'rsatadi. Harakat va holat fe'llarining gapga qanaqa ma'no berishi uning zamon, shaxs-son va mayl shakllaridan anglashilinadi. Bizga ma'lumki, har bir zamon va mayl shakllarining yasashiga xizmat qiladigan vositalar, turli xil qo'shimchalar gapga ma'no yuklaydi. Fransuz tilida subjontif (xohish-istak) maylining yasalishi uchun ham turli xil vositalar gapda faol qatnashadi. Bunday vositalarning gapda qo'llanishi nutqning jozibadorligini oshirishda va tinglovchiga ifodalamoqchi bo'lgan hissiyotni aniq namayon qilishda yordam beradi. Bu kabi birliklar til sathida ko'p uchramaydigan va biz kundalik nutqimizda faol ishlatilmaydigan vosita sifatida qaraladi, ammo badiiy asarlarning bu vositalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ilmiy ishdan ko'zlangan maqsad subjontif (xohish-istak) zamoni bilan birgalikda ishlatiladigan vositalarni qo'llanish o'rni va vazifalarini yoritib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: *le subjontif (xohish-istak mayli), Le présent du subjontif (hozirgi zamon xohish-istak mali), ergashgan qo'shma gaplar, les verbs impersonnels (shaxssiz fe'llar), les locution (iboralar).*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7513797>

Yer yuzidagi jamiyki tillar sathining mukammal shakllanishi til evolutsiyasida qaror topgan va biz ifodalamoqchi bo'lgan his-tuyg'ularni o'zida mujassam qilgan til birliklari bilan bog'liq holda o'zgarib, sayqallanib boradi. Til sathida ma'lum bir o'zgarish yoki qardosh tillarda uchraydigan birlik, grammatik shakl va ba'zi qo'shimchalarning bir til tizimida yuzaga chiqishi qisqa muddatda sodir bo'lmaydi ya'ni tilning integrallashishi uchun yillar, hattoki asrlar talab qilinadi. Fransuz tili Roman tillari oilasining asosiy bir bo'g'ini hisoblanib, bu tilning shakllanishi eramizdan oldingi asrlarga borib taqalashini va yaqin o'tmishdagi fransuz tili bilan hozirgi fransuz tilining o'rtasida farqli tafovutning o'ta yuqori emasligini ko'rishimiz mumkin. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, tashqi omillarning til sistemasiga ta'siri yillar mobaynida o'z aksini ko'rsatadi. Til etimologiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, G'arbiy Yevropa mamlakatlarida savdo-sotiq, iqtisodiyot, xalqaro aloqalar juda tez rivojlanganini va buning ta'sirida til tarixida ko'plab o'zgarishlar yuzaga chiqqanini ko'rishimiz mumkin.

Fransuz tilida bir qancha mayl shakllari mavjud bo'lib, aniqlik, buyruq, xohish-istak va shart mayllari kabi turlarga bo'linadi. Har bir shakl yasashining o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, har bir birlik turli xil ma'nolarni ifodalashga yordam beradi. Masalan, aniqlik

Xohish-istak maylini ko'pgina zaruriyat, hissiyot, shubha va imkoniyatni ko'rsatadigan shaxssiz ibora va fe'llardan so'ng ham qo'llanishini uchratish mumkin. Nutqimizda ko'p ishlatiladigan va gapda o'zidan keyin subjonctifni talab qiladigan ushbu iboralar murakkab ergashgan qo'shma gaplarni hosil qiladi. Bu kabi birliklardan bir nechtasini sanab o'tishimiz mumkin:

Il faut que

Il vaut mieux que

Il est possible que

Il est important que

il est utile que

il est douteux que

Ushbu iborlarning qo'llanishini quyidagi misollarda ko'rish mumkin:

- **Il est desirable** que tu lises avantage.
- **Il est bon** que tu le retienne une fois pour toutes.
- **Il est grand temps** que vous parties.
- **Il faut** que je te voie ce soir.

Bunday birliklarni til sathida ko'plab uchratish mumkin, lekin bu iboralarning nutqda qo'llashda bir qancha qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu kabi birlikni nutqda ishlatish uchun mayllar kategoriyasini grammatik jihatdan yetarlicha tahlil qilib, o'rganish talab qilinadi. G'arb tilshunosligida o'z o'rniga ega bo'lgan – fransuz tilini o'rganishga bo'lgan e'tibor yil sayin ko'tarilib, til ravnaqiga o'z hissasini qo'shayotgan ko'pgina tilshunos olimlarning haraklari natijasi yetarlicha qo'llanma va darsliklarning turli tillarga tarjimai talaba-yoshlar uchun juda keng imkoniyatni paydo qilmoqda. Buning ustiga ko'plab yosh tadqiqotchi olimlar til o'rganishning osonlashtiruvchi ko'pgina metod va usullarni ommaga taqdim etishmoqda. Bunday imkoniyatlardan to'g'ri va oqilona foydalanish til sistemasida uchraydigan ko'plab qiyinchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi, xususan xohish-istak maylining nutqda qo'llashining ko'pgina oson yo'llarini o'rganuvchi yoshlarga taqdim etadi. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, til sathi doim o'zgarishda, tur xil ta'sirlar va iqtisodiy aloqalar tufayli yanada sayqal topib, rivojlanishda davom etadi. Shu sababli til ijtimoiy hodisa bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A. E. Mamatov, M. M. Mirxoliqov, A. S. Asqarov, Fransuz tilining amaliy grammatikasi, Toshkent-2015.
2. Bayram Balci, dictionnaire français-ouzbek, Toshkent 2008.
3. L. E. Mallina, O'. Turniyozov, Grammaire française, "O'qituvchi" nashriyoti, 1978.
4. S. X. Yoqubova, O. M. Po'latova, Fransuz tilidan 14 ta dars, G'afur G'ulom nashriyoti, Toshkent 2000.
5. Z. Abdushukurova, H. Yusupova, M. Nichanov, Le nouvel voyage en France, Toshkent «O'zbekiston» 2014.
6. Z. Davronova, E. Xudayberganova, F. Badalov, D. Otamurodova, G'. Masharibov, V. Nazarova, Méthode de français, G'afur G'ulom nashriyoti, Toshkent 2000.
7. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, édition de "Ebooks libres et gratuits", 1943.